

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА ГИПЕРТЕНИЧЕСКИХ КРИЗОВ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН $\geq 18-45$ ЛЕТ (3-Х ЛЕТНЕЕ НАБЛЮДЕНИЙ)

Кузиева Г.А.
Мамасалиев Н.С.
Асранкулова Д.Б.
Мамасалиев З. Н.
Усмонов Б.У.

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17356007>

Актуальность. Гипертензивные расстройства у беременных занимают ведущее место среди наиболее распространенных и важных заболеваний и синдромов сосудистой системы. Значимость этой проблемы определяется тем, что беременность у женщин с гипертензивными состояниями часто сопровождается тяжелыми нарушениями здоровья и даже смертью матери (в некоторых странах до 40%), высоким уровнем детской и перинатальной заболеваемости и смертности, а также рядом акушерских осложнений [2].

Гипертензивные состояния у беременных – понятие, объединяющее различные клинико-патогенетические варианты гипертензивных расстройств [5].

В одних случаях у женщин до беременности в анамнезе имеется хроническая болезнь почек, являющаяся этиологическим фактором повышения артериального давления, в других – эссенциальная гипертензия; в третьих, у нормотензивных женщин до беременности повышение артериального давления обусловлено самой беременностью, так называемые гестационные формы – гестационная гипертензия и преэклампсия [1].

При этом в структуре причин артериальной гипертензии во время беременности наибольшую роль играют последние, которые, по данным MABrown и MLBuddle [4], составляют преобладающую часть всех гипертензивных расстройств у беременных: гестационная гипертензия – 43%, преэклампсия – 27%, эссенциальная гипертензия – 19%, преэклампсия на фоне предшествующей гипертензии – 7%, вторичная (симптоматическая) гипертензия – 4% [6].

Целью исследования по результатам клиничко – эпидемиологического исследования обосновать инновационные стратегические направления профилактики гипертензивных и вегетативных кризов у беременных – женщин в условиях Ферганской долины Узбекистана.

Материалы и методы

Объект исследования. За период 2019 – 2021 годы обследованы 1500 беременных женщин женских консультативных поликлиник при родильных комплексах г. Андижана.

Предметов исследования были венозная кровь и ее сыворотка для биохимического анализа.

Методы исследования. Использовались общеклинические, эпидемиологические, инструментальные (Эхо КГ, ЭКГ, ультразвуковое исследование внутренних органов), биохимические (холестерин, триглицериды, сахар) и статистические методы.

Результаты и обсуждение. В популяции беременных $\geq 18 - 45$ лет распространенность факторов риска ГК в разные годы эпидемиологического исследования были отмечены специфическими особенностями и 3 - х летними изменениями.

Так, результаты исследования продемонстрировали, что стресс наблюдается следующей частотой распространенности и динамикой развития в годы исследования: в 2019 году 39,0 %, в 2020 г. – 43,6 %, в 2021 г. – 38,5 % и в 2019 – 2021 г. – 40,4 %, с уменьшением на 0,5 % [RR = 0,68 %; DU = 0,75 – 0,61; $\chi^2 = 34,51$; $P < 0,05$].

В годы исследования дислиппротеидемия наблюдалась с частотой выявляемости соответственно: 12,0 %, 14,4 %, 14,1 % и 13,2 %, с увеличением на 2,1 % [RR = 0,71 %; DU = 0,78 – 0,64; $\chi^2 = 16,08$; $P < 0,05$].

В обследованной популяции женщин – беременных избыточная масса тела в качестве фактора риска ГК выявлены с различием в частоте выявляемости – по 30,4 % (2019 г), 35,0 % (2020 г), и 35,0 %, с увеличением на 5,1 % (2021 г), 33,0 % в 2019 – 2021 г [RR = 0,73 %; DU = 0,80 – 0,66; $\chi^2 = 31,33$; $P < 0,05$].

В 2019 – 2021 г. частота выявляемости гипергликемии составила 21,3 %; в годы эпидемиологического исследования утверждалось частотой распространенности – по 17,9 %, 21,6 % и 26,8 % соответственно с увеличением на 8,9 % [RR = 0,76 %; DU = 0,83 – 0,69; $\chi^2 = 4,53$; $P < 0,05$].

Стоит отметить, что в годы 3 - х летнего мониторинга гиподинамия как фактор риск ГК у женщин – беременных наблюдается с частотой распространенности соответственно – по 29,4 % (2019 г), 36,0 % (2020 г), 35,5 % (2021) и 32,8 % (2019 – 2021 г) [RR = 0,73 %; DU = 0,80 – 0,66; $\chi^2 = 30,37$; $P < 0,05$]. Выявляемость гиподинамии за годы исследования характеризуется с увеличением от 29,4 % до 35,5 %, т.е. на 6,1 % [RR = 0,73 %; DU = 0,80 – 0,66; $\chi^2 = 30,37$; $P < 0,05$].

Распространенность недостаточного потребления овощей и фруктов – НПОФ (менее 40 г в сутки) в группе беременных женщин определяется с частотой распространенности – по 37,4 % (2019 г), 39,4 % (2020 г) и 37,3 % (2021 г), уменьшением на 0,1 %. В целом, в 2019 – 2021 г. распространенность НПОФ составила 38,0 % [RR = 0,70 %; DU = 0,78 – 0,63; $\chi^2 = 19,72$; $P < 0,05$].

В целом, 6 факторы риска гипертонических кризов выделяются в популяции беременных, которые установлены с разной частотой распространенности: стресс – 40,4 %, дислиппротеидемия – 13,2 %, избыточная масса тела – 33,0 %, гипергликемия – 21,3 %, гиподинамия – 32,8 % и НПОФ – 38,0 %.

Каждый фактор имеет специфические особенности распространения, формирования и динамику развития в зависимости от возраста, срока беременности и гестоза. Об этом полученные результаты представлены в следующих главах.

Заключение

В годы 3 - х летнего проспективного эпидемиологического исследования распространенность вегетативного кризов и их динамическое изменение у популяции женщин беременных утверждается с частотой 9,7 % и ростом на 1,7 %. В группе беременных I, II и III – го триместра вегетативные кризы наблюдаются частотой 10,44 %, 8,61 % и 9,95 % соответственно. С возрастом частота выявляемости вегетативных кризов увеличивается в 16 раз.

СПИСОК ИСПОЛЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Верткин А.Л., Ткачева О.Н., Мурашко Л.Е. и др. Артериальная гипертензия у беременных: диагностика, тактика ведения и подходы к лечению // *Лечащий врач*, 2006. № 3. С. 25-8.
2. Манухин И.Б., Маркова Е.В., Маркова Л.И., Стрюк Р.И. Комбинированная низкодозовая антигипертензивная терапия у беременных с артериальной гипертензией и преэклампсией // *Кардиология*, 2012. № 1. С. 32–38.
3. Свищенко Е.П., Безродная Л.В. Эссенциальная артериальная гипертензия // *Руководство по кардиологии / Под ред. В.Н. Коваленко. К.: Морион, 2008. С. 444-480.*
4. ClivazMariotti L., Saudan P., Landau Cahana R., Pechere-Bertschi A. Hypertension in pregnancy // *Rev. Med. Suisse*, 2007. Vol. 3 (124). P. 2015–2016.
5. Mustafa R., Ahmed S., Gupta A., Venuto R.C. A comprehensive review of hypertension in pregnancy // *J. Pregnancy*, 2012. Vol. 5 (3). P. 534-538.
6. Barry C., Fielding R., Green P. et al. Hypertension in pregnancy: the management of hypertensive disorders during pregnancy / National Collaborating Center for Women's and Children Health // London: Royal of College Obstetrics and Gynecologists, 2010.